

Олег БУЗУН,

Голова Крутівської територіальної громади,
доктор філософії з державного управління PhD
(Україна, Ніжинський район, с. Крути)
oleg_buzun@ukr.net

КРУТІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – САМОВРЯДНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

DOI:

У статті йдеться про значення подвигу героїв бою під Крутами та пов'язані з ним уроки історії для розбудови сучасної української державності. Вишанування стійкості та мужності молодих хлопців, які так само як і сьогоднішні воїни Збройні сили України (далі – ЗСУ), стали на захист української держави від зовнішнього агресора. Акцентується увага на тому, що бій під Крутами є не тільки трагічною сторінкою в історії нашої країни, а й відображає непохитну боротьбу українців за незалежність нашої держави.

Автор, використовуючи історичні паралелі, засвідчує повномасштабне вторгнення рашистів 24 лютого 2022 року в Україну, практично через 104 роки після легендарного бою під Крутами на Чернігівщину, описує дії місцевої влади щодо організації спротиву та життя громади у перші місяці війни. Дотично до теми аналізуються й перші, нелегкі кроки новоствореної Крутівської об'єднаної територіальної громади в період пандемії коронавірусу, відповідної самоорганізованості та адаптування до життєдіяльності в умовах воєнного стану, що, у свою чергу, дало змогу забезпечити стійкість громади, зокрема щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), забезпечення жителів наших сіл продуктами харчування й товарами першої необхідності, відновити перевезення громадян, навчання у Зкладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО), надання медичних послуг та поступово адаптувати роботу ключового сектору нашої економіки, аграрного бізнесу у нових життєвих реаліях. Відмічено також, що усі ці заходи давали можливість наповнювати коштами місцевий бюджет й певною мірою стабілізувати соціально-психологічний клімат в об'єднанні.

У свою чергу, у викладеному матеріалі, наголос зроблений й на наявності у територіальній громаді певних ресурсів та можливостей, основними з яких є комунальна земля, водойми, лісові масиви та власні надходження місцевого бюджету. Відповідно до «smart» використання яких і формується спроможність територіальної громади та вибудовується залежить наскільки результативно та ефективно використовуються ці ресурси.

Орієнтиром на міжнародне співробітництво, зосереджена увага на підписанні договору про партнерство та співробітництво між Крутівською територіальною громадою та містом Сантені (Регіон Іль-де-Франс (Паризький регіон). Головою Крутівської територіальної громади Олег Бузун та мером міста Сантені - Vincent BEDU, що окреслили плани на перспективу та майбутню співпрацю.

Водночас, у статті згадується про проект Національного військово-історичного музею України (м. Київ) щодо розбудови нових патріотичних перспектив на території Меморіального комплексу «Пам'яті героїв Крут», наміри Крутівської територіальної громади створити парк із використанням локацій цього меморіального комплексу в рамках ініціативи «Активні парки – локації здорової України». Приділяється увага й напрямам співробітництва між громадою та дослідною станцією (ДС) «Маяк» Інституту овочівництва і багнетництва Національної академії аграрних наук України та міжнародного екологічного проекту Promoting sustainable livestock management and ecosystem conservation in northern Ukraine, що буде на території громади займатися

питаннями відновлення деградованих земель, проблематики торфовищ та створення кооперативів сільськогосподарського спрямування.

Ключові слова: Крутівська громада, бій під Крутами, агресія РФ, війна, відбудова, ідентичність громади, спроможність громади. Аудит землі, наповнення бюджету, інвестиційні ініціативи.

Oleg BUZUN,
Head of the Kruty territorial community,
Candidate of sciences in public
administration (PhD), (Ukraine, Nizhyn
district, v. Kruty),
oleg_buzun@ukr.net

KRUTY TERRITORIAL COMMUNITY: LOCAL SELF-GOVERNANCE UNDER MARTIAL LAW CONDITIONS

In this article the feat of heroes of the battle near Kruty, historical lessons connected with it and their significance for the development of modern Ukrainian statehood are discussed. Honoring the resilience and courage of young men who, like today's soldiers of the Armed Forces of Ukraine, stood up to defend the Ukrainian state from an external aggressor. Attention is focused on the fact that the battle near Kruty is not only a tragic page in the history of our country, but it also reflects the unwavering struggle of Ukrainians for the independence of our state.

The author, using historical parallels, testifies to the full-scale invasion of the russians on February 24, 2022 into Ukraine, almost 104 years after the legendary battle near Kruty in the Chernihiv region, and describes the actions of local authorities in organizing resistance and community life during the first months of the war. Analysed the first difficult steps of the newly created the Kruty united territorial community during the coronavirus pandemic, appropriate self-organization and adaptation to life under martial law, that made it possible to ensure sustainability of the community, in particular, regarding the placement of IDPs, providing residents of our villages with food and essential goods, resumption of transportation of citizens, studying in institutions of general secondary education, providing of medical services, and gradually adapting the work of a key sector of our economy, agricultural business, to new life realities. It was also noted that all these measures made it possible to fill the local budget with funds and to some extent stabilize the social and psychological climate in the community.

Besides, the article emphasizes on the presence of certain recourses and opportunities in the territorial community, the main of which are communal land, water bodies, forest areas and own revenues of local budget. According to the «smart» use of which, the capacity of the territorial community is formed and built, depending on how effectively and efficiently these resources are used.

As a reference for international cooperation attention is focused on the signing of partnership and cooperation agreement between the Kruty territorial community and the city of Santenay (Ile-de-France Region (Paris region)). The Head of the Kruty territorial community, Oleg BUZUN, and the Mayor of the city of Santenay, Vincent BEDU, outlined plans for the future cooperation.

At the same time, the article mentions the project of the National Military History Museum of Ukraine (Kyiv) to develop new patriotic perspectives on the territory of the Memorial Complex «In Memory of the Heroes of Kruty», the intentions of the Kruty territorial community are to create a park using the locations of this memorial complex as a part of the initiative «Active Parks - Locations of Healthy Ukraine». Attention is also paid to areas of cooperation between the community and the Research Station (RS) «Mayak» of the Institute of Vegetable and Melon Growing of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine and the international environmental project Promoting sustainable livestock management and ecosystem conservation in

northern Ukraine, which will deal with issues of restoring degraded lands, peat bog issues, and creating agricultural cooperatives in the community.

Keywords: *Kruty community, battle near Kruty, Russian aggression, war, reconstruction, community identity, community capacity, land audit, budget replenishment, investment initiatives.*

Постановка проблеми. Перші нелегкі кроки новоствореної Крутівської об'єднаної територіальної громади, що утворилася в процесі децентралізаційної української реформи та досвід роботи в період пандемії коронавірусу, допомогли територіальній громаді (далі – ТГ) досить швидко самоорганізуватися та адаптуватися до життєдіяльності в умовах воєнного стану. Разом, ми долали виклики та перешкоди у розвитку громади в умовах воєнного стану, передусім вони були пов'язані з безпековими заходами і фінансовими обмеженнями, соціальною мобілізацією громадян для спільної роботи над розвитком території, кадровим потенціалом для ефективного управління. Це, у свою чергу, дало змогу забезпечити стійкість громади, зокрема щодо розміщення ВПО, забезпечення жителів наших сіл продуктами харчування й товарами першої необхідності, відновити перевезення громадян, навчання у ЗЗСО, надання медичних послуг та поступово адаптувати роботу ключового сектору нашої економіки, аграрного бізнесу у нових життєвих реаліях. Усі ці заходи давали можливість наповнювати коштами місцевий бюджет й певною мірою стабілізувати соціально-психологічний клімат в об'єднанні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вже більше століття тематика Крут цікавить українських істориків, літераторів, політиків – є об'єднувачою у формуванні української ідентичності й вагомим пазлом у цілісній концепції національної ідеї України. Битва під Крутами – один із важливих сюжетів сучасної української історичної пам'яті, який вже давно перестав сприйматись як рядова історична подія. Міф битви під Крутами є історичним образом, що має важливе значення для української колективної пам'яті та української ідентичності. Сучасна російсько-українська війна також народила свої порівняння. Через призму сьогодення події під Крутами не можна трактувати як поразку. Це перемога українського духу. «Це були перші українські «кіборги»». І надзвичайно важливим є факт, що це були студенти, молодь, яка завжди є рушійною силою на шляху нашого народу до свободи.

Метою статті є в контексті історичної пам'яті про події 100 – ї давнини під Крутами, проаналізувати можливості для розвитку Крутівської територіальної громади й пов'язані з цим нові можливості, перспективи та впливи децентралізаційних процесів в Україні та життєстійкості та адаптивності ТГ в умовах воєнного стану. .

Виклад основного матеріалу дослідження. Щороку у січні Україна відзначає День пам'яті Героїв Крут. Цього дня ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як і сьогоднішні оборонці України, стали на захист української держави й чинили достойний опір ворогу.

Крути ... символізм і героїзм у цій назві переважно завжди спонукає нас пригадувати – одну з трагічних і водночас звияжних сторінок в історії України 1917-1921 років. Легендарний бій під Крутами 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на столицю України військ більшовицької росії, зупинив просування М. Муравйова на чотири дні й дав змогу укласти Брестський мир між Українською Народною Республікою і державами Четверного союзу. Цей документ визнавав Україну самостійною державою з західним кордоном.

Тогочасна радянська влада, як і сучасна росія, прагнула якнайшвидше захопити Київ й зламати паростки молодої української державності. Сили ворога були у десять разів більшими (за різними даними, більшовиків було від 4 до 6 тисяч проти 300-600 українських бійців), але це не зламало молодих Героїв України. На превеликий жаль, під Крутами загинув цвіт української молоді. Під московським багнетом обірвалося життя кількох сотень представників найкращої інтелігенції - юнаків, ентузіастів української національної ідеї. Така втрата для культурної нації була б важкою; для нашого народу вона безмірна.

З тих часів аналогія активно використовувалась і використовується у працях про битву під Крутами. Битву під Крутами досить швидко почали називати «українськими

Фермопілами». Також це твердження народило популярний і героїчний міф про участь у битві під Крутами 300 студентів, що мав відповідне порівняння зі 300-ма спартанцями. Сучасна російсько - українська війна, також народила свої порівняння. Через призму сьогодення, події під Крутами не можна трактувати, як поразку. Це перемога українського духу та сили волі. «Це були перші українські «кіборги». І надзвичайно важливим є той факт, що це були студенти, наша тогочасна молодь, яка завжди є рушійною силою на шляху українського народу до свободи».

Битва під Крутами – один із важливих сюжетів сучасної української історичної пам'яті, який вже давно перестав сприйматись як рядова історична подія. Міф битви під Крутами є історичним образом, що має важливе значення для української колективної пам'яті та української ідентичності.

На державному рівні цей історично – пам'ятний день почали відзначати з 2003 року. Щорічне вшанування пам'яті Героїв Крут закріплено у Постанові ВРУ від 16 травня 2013 року «Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами». У 2006 році на залізничній станції Крути відкрили Меморіальний комплекс «Пам'яті Героїв Крут».

Самі Крути – сьогодні це центр громади. Процес створення якої тривав понад 4 роки. Починаючи з 2015 року були проведені десятки зустрічей на рівні Чернігівської обласної державної адміністрації, колишнього Мінрегіону (нині - Міністерство розвитку громад та територій України) та аналітика перспектив майбутнього об'єднання на сходах і громадських обговореннях сіл. Наприкінці 2020 року була заснована Крутівська об'єднана територіальна громада (ТГ) центром якої стали Крути. Загальна площа ТГ — 291, 4 км², чисельність населення до 4 тис осіб (3651ч). 12 червня 2020 року, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 730-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Чернігівської області», до складу Крутівської сільської громади приєдналися села Хороше озеро, Печі, Пам'ятне та Омбиш колишнього Борзнянського району та села колишнього Ніжинського району - Бурківка, Перебудова та самі Крути. Громада об'єднала в собі 14 сіл з 6 колишніх сільських рад, що стали центрами старостинських округів, а Крути – центром громади. 19 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи Крутівська ТГ увійшла до складу новоутвореного Ніжинського району.

Крути – назавжди стали символом боротьби за незалежність України. Новим витком історичних паралелей і нового спротиву було повномасштабне вторгнення рашистів 24 лютого 2022 року, практично через 104 роки після історичного бою під Крутами. Знову лунали постріли та вибухи, йшов ворог – той самий, здичавілий, споконвічний нелюд – російська орда. Знову колони рвалися на Київ. Вся московська погань, яка згодом «геройствувала» під Києвом у лютому – березні 2022 року, пройшла через села Крутівської ТГ і безпосередньо через Крути. Загалом через адміністративний центр Крутівської громади пройшло понад 700 одиниць різноманітної військової техніки окупантів, у колонах лише танків Т-72 було понад 500 одиниць, а також - тентовані КамАЗи з солдатами, легковики, схожі на джипи, бензовози та польові кухні, які навіть не рахували.

24 – го лютого 2022 року, узгодивши свої дії рішенням виконавчого комітету Крутівської сільської ради, практично все управлінське керівництво Крутівської громади через місцевий Ніжинський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки населення (далі – РТ ЦК та СП) добровільно мобілізувалося до лав Збройних Сил України, а протягом перших тижнів після лютого військового вторгнення в Україну, в територіальній громаді була створена місцева територіальна оборона (далі – ТРО), бійці якої несли чергування на блок постах, інформували й допомагали ЗСУ. Саме місцеві чоловіки, у перші дні повномасштабного вторгнення у Крутах, на два дні зупинили рух колон російської техніки, поваливши дерева на їхньому шляху. Завали тяглися понад 200 метрів, військовим рф довелося шукати способи, як об'їхати ці перешкоди, а Ніжинський гарнізон отримав такий дорогоцінний час на організацію та укріплення оборони міста. Пізніше, саме цими патріотично налаштованими громадянами з місцевої ТРО поповнювалося українське військо – ЗСУ !!!

Важливим моментом для збереження громади від руйнувань та перешкоджання подальшому більш швидкому просуванню окупантів на Київ, був підірив мосту у Крутах, головної автомагістралі, що з'єднувала села колишніх - Борзнянського та Ніжинського районів. Це також було суттєвою запорукою щодо збереження адміністративних будівель та приватних садиб, у той час, коли українські захисники гнали огидних окупантів з-під нашої столиці, ті, як правило, мали повертатися тим самим шляхом через Крути. Підірваний міст убезпечив громаду від руйнувань, ворог змушений був обходити наші села під час відступу. Новий маршрут був не зручним і довшим, окупант ніс значні втрати

Відбудувати міст громада розпочала відразу ж після відходу окупантів. Надіслали звернення та звіти у відповідні інстанції, але розуміли, що цей процес може затягнутися, адже критичних руйнувань там, куди діставався ворог було багато. Тож взялися за відновлення інженерної споруди, у фінансовому плані, самотужки — способом «толоки». На цю справу витратили до 500 тис. грн. Частину коштів виділили з місцевого бюджету, а ще частину надали місцеві фермери та інші підприємці. Усі фахові розрахунки та безпосередньо будівельні роботи були здійснені силами військовослужбовців Конотопського шляху - відновлювального полку Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України у найкоротші терміни.

Також, під час нелегких місяців 22 – го, а потім і наступних років у Крутах і навколишніх селах активно працювали волонтери, які дієво співпрацювали з Ніжином, Черніговом, Києвом та Православна Церква України (далі – ПЦУ). Центральний офіс громади та старостинські округи Крутівської ТГ, разом з місцевим сільським споживчим товариством та небайдужими жителями забезпечували населення хлібом, молоком, іншими продуктами харчування. У свою чергу, Ніжинська районна військова адміністрація, допомагала громаді пальним, засобами гігієни, а також зорганізувала продуктові пакети у кожний двір громади, а багатодітні сім'ї та інваліди отримували різного виду допомоги по декілька разів протягом місяця. Суттєво – необхідною була підтримка нашої громади й Ніжинським Червоним Хрестом, а згодом й іншими благодійними організаціями, такими як «Право на захист», «Жіночий Консорціум України», «Рокада» та інші. Подібної допомоги Крутівська громада за ці воєнні роки отримала понад 20 млн грн.

Першочерговим завданням, як у перші місяці після повномасштабного вторгнення московитів, так, безперечно, і надалі для стабілізації адміністрування у Крутівській ТГ було успішне наповнення й місцевого бюджету громади, без якого не можливо здійснювати подальші ефективні кроки в ТГ.

Так, до бюджету Крутівської сільської територіальної громади за 2023 рік надійшло доходів 42 053 467,90 грн. податків, зборів та інших платежів, що складає 119,2% уточненого плану звітнього періоду та на 11 757630,14 грн., це більше ніж за відповідний період 2022 року. До загального фонду надійшло власних доходів – 17 487 600,00 грн. - або 162,82 % . За підсумками минулого року, такі відсотки - це один з найкращих фінансових показників по Чернігівській області серед 57 ТГ.

Варто також зазначити, що протягом 2022–2024 років спільні зусилля Крутівської сільської ради були націлені на залучення значної суми позабюджетних коштів. 10 438 078 грн - таких додаткових коштів Крутівська громада залучила лише за 2023 рік. Цей показник дорівнює практично половині планового бюджету ТГ за попередні роки.

Головним пріоритетом для сучасного життя в Україні, безперечно, є підтримка ЗСУ !!! Крутівською ТГ було виділено 2 000 000, 00 грн, (практично до 10% місцевого бюджету) на Програму Крутівської територіальної громади допризовної підготовки, мобілізаційних заходів, територіальної оборони та підтримки ЗСУ на 2024 рік. Станом на травень 2024 року програму було виконано на 100%.

Не менш важливим фронтом боротьби українського народу наразі є релігійний орієнтир, в Україні спостерігаємо перехід парафій Української православної церкви Московського патріархату (далі –УПЦ МП) до рідної церкви - ПЦУ. Січень 2024 року завершив багаторічне прагнення і боротьбу вірян Свято-Михайлівського храму у селі Крути, щодо відмови від московського патріархату та приєднання до Православної Церкви України.

Підтримку подібних переходів релігійних громад спостерігаємо й в інших селах громади, що є безперечно запорукою у формування національної свідомості та ідентичності.

У свою чергу, орієнтиром на міжнародне співробітництво, був підписаний договір про партнерство та співробітництво між Крутівською територіальною громадою та містом Сантені (Регіон Іль-де-Франс (Паризький регіон)). Голова Крутівської територіальної громади Олег БУЗУН та мер міста Сантені - Vincent BEDU окреслили плани на перспективу та майбутню співпрацю.

Про Крути під час війни 2014 — 2024 рр, як і понад 100 років тому, написали та зняли багато різних тематичних сюжетів, де продовжували, як теми історичних порівнянь та паралелей, так й вже у нових враженнях розповідати, як населені пункти Сіверщини оговтувалися та відбудовувалися після російського сучасного вторгнення. У цьому контексті, відмітимо роботу команди Ukraïner, яка на ютуб-каналі презентувала серію документальних фільмів «Відновлення», де у другій серії поділилася історією села Крути, яке вже вдруге у своєму літописі допомогло затримати наступ росіян і виграти час для оборонців столиці. Крути, історія КРУТ - то частинка УКРАЇНИ й української історії. Маємо це знати, популяризувати й завжди розвивати !!! Дякуємо «Ukraïner. Ukrainian Insider» за чудову й професійну роботу.

Вагомим і необхідним щодо втілення задумів у життя був презентований ще у січні 2022 року амбіційний проєкт щодо розвитку локації меморіального комплексу «Героїв Крут». Національний військово - історичний музей України підготував та погодив ескізний проєкт - «Крути 2023», наступним етапом якого планувалася розробка науково-технічного завдання та масштабного будівництва у Крутівській громаді на площі 126 га земельної ділянки, що перебуває у державній власності й опікується працівниками комплексу «Героїв Крут». Крутівська громада доєднується до задумів НВІМУ й планує на території меморіального комплексу, вже після перемоги ЗСУ, розбудувувати парк за відомою у нашій державі ініціативою - «Активні парки – локації здорової України». Подібний парк додасть до комплексу до 7 га землі, передбачається розробка та створення навігаційної карти рекреаційного заняття у новоствореному парку для всіх вікових груп. Елементами інфраструктури мають бути пішохідні доріжки, зелені насадження, спортивні об'єкти: «шведська стінка», турніки/бруси, спортивні лавки та сходи тощо.

Дієвим кроком для ТГ була й передача земель сільськогосподарського призначення з державної власності у комунальну власність територіальних громад, що відбулася відповідно до Указу Президента України від 15 жовтня 2020 року № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 року № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин». З державної у комунальну власність Крутівської ТГ Головним управління Держгеокадастру в Чернігівській області наказами від 04.12.2020 № 13-ТГ – було передано 2951,5113 га; від 20.01.2021 № 7-ТГ – 121,9521 г; 25.01.2021 – 30,9670 га від 25.03.2021 № 81-ТГ – 139,6947. Всього 3244,1251 га.

Додамо також, що увага багатьох міжнародних донорських проєктів прикута до об'єднаних громад. Їм запропоновано різну допомогу — від консультацій та навчання активу й посадовців до конкретних сум допомоги на різні проєкти: центри надання адміністративних послуг, інфраструктурні проєкти, енергозбереження тощо.

Для виконання соціальної функції у структурі виконавчого органу територіальної громади був утворений структурний підрозділ з питань соціального захисту населення та визначені відповідні уповноважені посадові особи. Функція такого соціального офісу у територіальній громаді забезпечується безпосередньо посадовими особами структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, адміністраторами центру надання адміністративних послуг й в режимі віддалених робочих місць у старостатах. Не менш важливими функціями територіальної громади є також виконання повноважень у сфері захисту прав дитини та організації надання соціальних послуг мешканцям громади. Для забезпечення надання базових соціальних послуг особам/сім'ям у територіальній громаді створена мережа надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, залучені надавачі соціальних послуг недержавного сектору. Надавачі недержавного сектору - це

підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності. Шляхами залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору є закупівля послуг, державне-приватне партнерство, соціальне замовлення, конкурс соціальних проєктів, мікропроєктів та програм.

На своїй території громада має дослідну станцію (далі – ДС) «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, що займається унікальним процесом збереження українського насінництва, збереженням сорту брендового Ніжинського огірка й має в обробітку 400 га землі. ДС суттєво й протягом вже багатьох років недофінансовується державою, виживає здаючи землю в обробіток іншим суб'єктам господарювання. Пропозиції КТГ, у разі повної ліквідації, чи можливої санації «Маяка», передати майно станції ТГ та повернути землю у комунальну власність громади. Крутівська громада у перспективі розглядає можливість створення на базі ДС «Маяк» комунального підприємства ТГ з відповідним арсеналом сільськогосподарських послуг і використання сільськогосподарської техніки для населення, самостійним обробітком землі, вивозом сміття тощо. Наступною пропозицією є створення на базі ДС «Маяк» місцевого засолочного пункту, своєрідної артілі по заготівлі й солінню брендової продукції Ніжинського огірка й включенню такої «смачної локації» у туристичні маршрути, що матимуть виїзди з м.Ніжина (Ніжин – Крути - Заньки, Ніжин – Крути – Батурин).

Значної уваги заслуговує й рекомендація КТГ щодо використання кооперування серед фермерських господарств. Агро виробники потребують спільних об'єднаних зусиль у формуванні зернових партій та спільному зберіганні збіжжя. Під подібні потреби громада планує залучати інвестиції та отримати державну підтримку у будівництві кооперативного зернохосвища.

Громада долучається до міжнародного екологічного проєкту Promoting sustainable livestock management and ecosystem conservation in northern Ukraine, що буде на території громади займатися питаннями відновлення деградованих земель, проблематики торфовищ та створення кооперативів сільськогосподарського спрямування.

Сьогодні, ми чітко розуміємо, що громади необхідно наближати і розвивати їх інфраструктуру на місцях, саме в територіальних громадах, а не концентрувати її у міських центрах (районах). Це був би один із шляхів подолання «ззелюднення», тобто відтік робочої сили до міських центрів».

Висновки. У підсумку зазначимо, об'єднані територіальні громади в Україні - наразі є головними агентами місцевого розвитку. Будь-яка громада надає той перелік життєво необхідних для населення послуг, який ще у недалекому минулому був функціоналом колишніх районів. ТГ - планує, координує, як може стабілізує й контролює розвиток (на скільки під час війни ми можемо говорити про розвиток), більше звісно про життя та стабілізацію місцевого самоврядування. Сьогодні це робити надзвичайно складно ... Недостатність ресурсів, «голод» кадрів, незавершеність реформ і цього, окрім зрозуміло війни, вистачає для ускладнення життя у громадах. Проте, цього життя ніхто не відтермінував, в українських селах, селищах і містах, потрібно навчати, лікувати, надавати, забезпечувати і т.д. - і все це роблять ТГ !!!

У зрозумілий спосіб описані вище соціально – економічні перспективи Крутівської громади подальші плани її керівництва та місцевих еліт будуть впливати на формування регіональної, а при більш плідній роботі, взаємодії та організованості й загальнодержавній популяризації Крут, Крутівської ТГ, крутівської продукції – іміджу Крут тощо. Усе це, у свою чергу, маємо поєднувати вже зі згаданою історичною інформацією про Героїв Крут 1918, яка вже достатньо розповсюджена в українському соціумі й лише підсилуватиме й ще більше вмонтовуватиме Крути у загальнодержавну ідентичність та національну свідомість. Протягом понад століття тематика Крут цікавить українського історика, літератора, політика – є об'єднаною у формуванні української ідентичності й вагомим пазлом у цілісній концепції національної ідеї України. Після здобуття Україною незалежності, подвиг героїв Крут зайняв гідне місце в пантеоні національної слави, став символом патріотизму і жертвності у боротьбі за державну незалежність.

Крути, Батурин, Конотоп (Шаповалівка) – це лише три (розташовані практично поряд) своєрідні місця сили - української сили, сили духу й звитяги українців у боротьбі проти ворога, а скільки подібних місць ми маємо по Україні ... То наша слава і наша гордість.

СЛАВА УКРАЇНІ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!

Список використаних джерел та літератури

1. Promoting sustainable livestock management and ecosystem conservation in Northern Ukraine. URL: <https://www.undp.org/ukraine/projects/promoting-sustainable-livestock-management-and-ecosystem-conservation-northern-ukraine> (accessed: June 9, 2025).
2. Бій під Крутами: відомі й невідомі сторінки. URL: https://www.istpravda.com.ua/research/52e92d0db9539/view_columns/ (дата звернення: 09.06.2025).
3. Бій під Крутами – міф про українських 300 спартанців. Як Перемогу перетворили на жалобу. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5hFpNXyOlvQ> (дата звернення: 09.06.2025).
4. Бій під Крутами 100 років потому. 28 лютого 2022 року там розгромили росіян. URL: <https://texty.org.ua/articles/109069/bij-pid-krutamy-sto-rokiv-potomu-28-ljutoho-2022-roku-tam-znovu-rjatuvaly-kyyiv/> (дата звернення: 09.06.2025).
5. Бій під Крутами в історичній пам'яті. Як експлуатується міф. URL: <https://www.istpravda.com.ua/research/4f25a01d13510/> (дата звернення: 09.06.2025).
6. Бойко О.Д. Бій під Крутами історія вивчення. Український історичний журнал.2008.№2.С.43-54.
7. Бузун Олег. Крути стали точкою опору, гідною українських традицій. Інтерв'ю голови Крутівської громади. URL: <https://decentralization.ua/news/14818?page=6> (дата звернення: 09.06.2025).
8. Воююча громада: у Крутах керівник і старости взяли до рук зброю, щоб боронити рідний край. URL: <http://che.cn.ua/index.php/all-news/item/7166-voiuucha-hromada-u-krutakh-kerivnyk-i-starosty-vzialy-do-ruk-zbroiu-shchob-boronyty-ridnyi-krai> (дата звернення: 09.06.2025).
9. Глава держави започатковує соціальний проект «Активні парки – локації здорової України» URL. <https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-zapochatkovuye-socialnij-proekt-aktivni-parki-65633> (дата звернення: 09.06.2025).
10. Звідки і скільки: гроші місцевих бюджетів України. URL: <https://centreua.org/mistsevi-byudzhet/zvidki-i-skilki-groshi-miscevih-byudzhetiv-ukrayini/> (дата звернення: 09.06.2025).
11. Ковальчук М. Бій під Крутами: урок, котрий українці ще не засвоїли. URL: <https://iprosvita.com/bij-pid-krutamy-urok-kotryj-ukraintsi-shche-ne-zasvoily/> (дата звернення: 09.06.2025).
12. Маленька громада з великими планами розбудови та розширення. URL: <http://che.cn.ua/index.php/economy/item/5024-malenka-hromada-z-velykymy-planamy-rozbudovy-ta-rozshyrennia> (дата звернення: 09.06.2025).
13. Наказ Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність від 20 січня 2021 р. No 7-ОТГ URL: <https://cutt.ly/zBgujb7> (дата звернення: 09.06.2025).
14. Національний військово-історичний музей України презентує нову концепцію «Крути 2023». URL: <https://armyinform.com.ua/2022/01/25/naczionalnyj-vijskovo-istorychnyj-muzej-ukrayiny-prezentuye-novu-konczepczyu-kruty-2023/> (дата звернення: 09.06.2025).
15. Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами: Постанова Верховної Ради України від 16.05.2013 № 261-VII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-18#Tex> (дата звернення: 09.06.2025).
16. Рахували техніку, барикадували дороги та допомагали розвідці: оборона Крут 100 років потому. URL: <https://suspilne.media/chernihiv/368208-rahuvati-tehniku-barikaduvati-dorogi-ta-dopomagali-rozvidci-oborona-krut-100-rokiv-potomu/> (дата звернення: 09.06.2025).
17. Це були перші українські кіборги. URL: <https://novynarnia.com/2016/01/28/tse-buli-pershi-ukrayinski-kiborgi-ukrayina-vidznachaye-richnitsyu-podvigu-pid-krutam-video/>

18. Як бій під Крутами вплинув на українську державність. URL: <https://vechirniy.kyiv.ua/news/49023/> (дата звернення: 09.06.2025).

References

1. Promoting sustainable livestock management and ecosystem conservation in Northern Ukraine. URL: <https://www.undp.org/ukraine/projects/promoting-sustainable-livestock-management-and-ecosystem-conservation-northern-ukraine> (accessed: June 9, 2025) [In English]
2. Bii pid Krutamy: vidomi y nevidomi storinky [The Battle of Kruty: Known and Unknown Pages]. URL: <https://www.undp.org/ukraine/projects/promoting-sustainable-livestock-management-and-ecosystem-conservation-northern-ukraine> (accessed: June 9, 2025). [In Ukrainian]
3. Bii pid Krutamy – mif pro ukrainskykh 300 spartantsiv. Yak Peremohu peretvoryly na zhalobu [The Battle of Kruty – The Myth of Ukraine’s 300 Spartans. How Victory Was Turned into Mourning]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5hFpNXyOlvQ> (accessed: June 9, 2025). [In Ukrainian]
4. Bii pid Krutamy 100 rokiv potomu. 28 liutoho 2022 roku tam rozghromyly rosiian. [The Battle of Kruty 100 Years Later. On February 28, 2022, Russians Were Defeated There Again] URL: <https://texty.org.ua/articles/109069/bij-pid-krutamy-sto-rokiv-potomu-28-ljutoho-2022-roku-tam-znovu-rjatuvaly-kyyv/> (accessed: June 9, 2025). [In Ukrainian]
5. Bii pid Krutamy v istorychnii pamiaty. Yak ekspluatuietsia mif [The Battle of Kruty in Historical Memory. How the Myth is Exploited] URL: <https://www.istpravda.com.ua/research/4f25a01d13510/> (accessed: June 9, 2025). [In Ukrainian]
6. Boiko O.D Bii pid Krutamy istoriia vvychennia. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal.2008.No2.S.43-54. [Boiko, O. D. The Battle of Kruty: A History of Its Study. Ukrainian Historical Journal. 2008. No. 2, pp. 43–54]. [In Ukrainian]
7. Buzun Oleh. Kruty staly tochkoiu oporu, hidnoiu ukrainskykh tradytsi. Interviu holovy Krutivskoi hromady. [Buzun, Oleg. «Kruty Became a Pillar Worthy of Ukrainian Traditions...» Interview with the Head of Kruty Hromada] URL: <https://decentralization.ua/news/14818?page=6> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
8. Voiuiucha hromada: u Krutakh kerivnyk i starosty vzialy do ruk zbroiu, shchob boronyty ridnyi kraj [A Warring Community: In Kruty, the Head and Starostas Took Up Arms to Defend Their Homeland.] URL: <http://che.cn.ua/index.php/all-news/item/7166-voiuucha-hromada-u-krutakh-kerivnyk-i-starosty-vzialy-do-ruk-zbroiu-shchob-boronyty-ridnyi-kraj> (accessed: June 9, 2025). [In Ukrainian]
9. Hlava derzhavy zapochatkovuie sotsialnyi proekt «Aktivni parky – lokatsii zdorovoi Ukrainy» [The Head of State Launches the Social Project «Active Parks – Locations of a Healthy Ukraine»] URL: <https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-zapochatkovuye-socialnij-proekt-aktivni-parki-65633> (accessed: June 9, 2025). [In Ukrainian]
10. Zvidky i skilky: hroshi mistsevykh biudzhetyv Ukrainy. [Sources and Amounts: Local Budgets of Ukraine]. URL: <https://centreua.org/mistsevi-byudzhety/zvidki-i-skilki-groshi-miscevih-byudzhetyv-ukrayini/> (accessed: June 9, 2025). In Ukrainian]
11. Kovalchuk M. Bii pid Krutamy: urok, kotryi ukrainsi shche ne zasvoily. [Kovalchuk, M. The Battle of Kruty: A Lesson Ukrainians Have Yet to Learn.]. URL: <https://iprosvita.com/bij-pid-krutamy-urok-kotryj-ukrainsi-shche-ne-zasvoily/> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
12. Malenka hromada z velykymy planamy rozbudovy ta rozshyrennia. [A Small Community with Big Plans for Development and Expansion.]. URL: <http://che.cn.ua/index.php/economy/item/5024-malenka-hromada-z-velykymy-planamy-rozbudovy-ta-rozshyrennia> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
13. Nakaz Holovnoho upravlinnia Derzhheokadastru u Chernihivskii oblasti Pro peredachu zemelnykh dilianok derzhavnoi vlasnosti ukomunalnu vlasnist vid 20 sichnia 2021 r. No 7-OTH. [Order of the Main Department of the State Geocadastre in Chernihiv Region on the Transfer of State-Owned Land Plots to Communal Ownership, January 20, 2021, No. 7-OTG.] URL: <https://cutt.ly/zBgujb7> (accessed: June 9, 2025). [In Ukrainian]
14. Natsionalnyi viiskovo-istorychnyi muzei Ukrainy prezentuie novu kontseptsiu «Kruty 2023» [The National Military Historical Museum of Ukraine Presents a New Concept: «Kruty 2023»]

2023».] URL:<https://armyinform.com.ua/2022/01/25/naczionalnyj-vijskovo-istorychnyj-muzej-ukrainy-prezentuye-novu-konczepczyu-kruty-2023/> (accessed: June 9, 2025). [In Ukrainian]

15. Pro vidznachennia podvyhu heroiv boiu pid Krutamy: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 16.05.2013 № 261-VII [On Commemorating the Feat of the Heroes of the Battle of Kruty: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated May 16, 2013, No. 261-VII] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-18#Tex> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

16. Rakuvaly tekhniku, barykaduvaly dorohy ta dopomahaly rozvidtsi: oborona Krut 100 rokiv potomu [Counting Equipment, Blocking Roads, and Assisting Reconnaissance: The Defense of Kruty 100 Years Later.] URL: <https://suspilne.media/chernihiv/368208-rahuvati-tehniku-barikaduvati-dorogi-ta-dopomagali-rozvidci-oborona-krut-100-rokiv-potomu/> (accessed: June 9, 2025). [In Ukrainian]

17. Tse buly pershi ukrainski kiborhy [They Were Ukraine's First «Cyborgs»] URL: <https://novynarnia.com/2016/01/28/tse-buli-pershi-ukrayinski-kiborgi-ukrayina-vidznachaye-richnitsyu-podvigu-pid-krutami-video/> (accessed: June 9, 2025). [In Ukrainian]

18. Yak bii pid Krutamy vplynuv na ukrainsku derzhavnist [How the Battle of Kruty Influenced Ukrainian Statehood] URL: <https://vechirniy.kyiv.ua/news/49023/> (accessed: June 9, 2025). [In Ukrainian]